

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

CAPITALISMO COGNITIVO E EDUCAÇÃO: roupa nova de tecido velho

Josélia Rita da Silva

O presente trabalho objetiva discutir o conceito de capitalismo cognitivo e sua relação com a educação. Para tanto, baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, buscando em autores que estudam a temática, a sustentação para o estabelecimento da influência do novo modelo capitalista sobre a educação. Os resultados demonstram a importância de diferenciação teórica entre as abordagens da economia baseada no conhecimento e de capitalismo cognitivo. Observa-se ainda como o saber e as instituições que o produzem precisam ser controlados pelo capital, levando a uma maior influência do setor empresarial e financeiro sobre a escola e sua atuação. Nessa esteira de transformações, a educação para a fábrica foi substituída pela formação para a trabalho precarizado e o empreendedorismo de modelo *uberizado*. Considera-se que a educação tem se prestado muito aos interesses do capitalismo cognitivo, visto que, fornece a principal matéria prima para gerar lucro: o conhecimento. Todavia, há que se pensar em formas de (re)construir uma educação emancipadora.

Palavras-chave: capitalismo cognitivo; educação; mudança social.

Instituição de fomento: FAPERJ (Processo E-26/200.960/2020).

Resumen

Josélia Rita da Silva

Este trabajo tiene como objetivo discutir el concepto de capitalismo cognitivo y su relación con la educación. Para ello, se basó en una investigación bibliográfica, buscando en los autores que estudian el tema, el sustento para el establecimiento de la influencia del nuevo modelo capitalista en la educación. Los resultados demuestran la importancia de la diferenciación teórica entre la economía basada en el conocimiento y los enfoques del capitalismo cognitivo. También se observa cómo el conocimiento y las instituciones que lo producen necesitan ser controlados por el capital, lo que lleva a una mayor influencia del sector empresarial y financiero en las escuelas y su desempeño. En esta estela de transformaciones, la educación para la fábrica fue reemplazada por la formación para el trabajo precario y el emprendimiento de un modelo *uberizado*. Se considera que la educación ha sido de gran utilidad a los intereses del capitalismo cognitivo, ya que proporciona la principal materia prima para generar ganancias: el conocimiento. Sin embargo, es necesario pensar en formas de (re) construir una educación emancipadora.

Palabras Clave: capitalismo cognitivo; educación; cambio social.

Instituciones de fomento: FAPERJ (Processo E-26/200.960/2020).

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

CAPITALISMO COGNITIVO E EDUCAÇÃO: roupa nova de tecido velho

Introdução

Objetiva-se aqui discutir as premissas do capitalismo cognitivo e como estas influenciam e moldam os sistemas de educação e seus processos, intervindo sobre a concepção pedagógica. Como dissertou Marx (2013) o sistema capitalista não concentra suas consequências apenas na economia, mas estabelece com toda a sociedade uma relação de domínio que impacta o modo de viver, a cultura, a educação e a política.

Sua sustentação reside no controle da massa e de suas condições e *status quo* por uma pequena parcela de dominantes que exercem enorme influência sobre o Estado e suas políticas públicas. Esse controle tem no modelo de educação vigente um aliado, que por meio do capital cultural (BOURDIER, 1992) assegura a continuidade das desigualdades sem o seu questionamento pelas massas. Todavia, os modos de controle e de exploração no capitalismo não são estanques, assumindo, de acordo com a evolução tecnológica e dos mercados, novas configurações.

A partir da queda do modelo fordista na década de 1960, o capitalismo se modernizou tornando-se mais cognitivo e transformando as formas de exploração da *mais-valia*. Desse modo, compreender o capitalismo na atual sociedade tecnológica e na qual o conhecimento tem substituído, cada vez mais, a força física do trabalhador torna-se um desafio e uma necessidade para a Sociologia e suas ramificações, em especial a Sociologia da Educação.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

O resumo objetiva discutir o conceito de capitalismo cognitivo e sua relação com a educação. Para tanto adotou uma pesquisa bibliográfica, na qual foram articulados autores com estudos acerca dos temas: capitalismo, capitalismo cognitivo e educação, buscando estabelecer conexões e divergências entre as obras que pudessem sustentar a argumentação. Salienta-se tratar de pesquisa em andamento que integra um estudo maior ainda em construção teórica e empírica.

Resultados e Discussão

Primeiramente, é fundamental diferenciar os conceitos de economia baseada no conhecimento de capitalismo cognitivo; o primeiro refere-se a um pensamento que assume o determinismo tecnológico e desconsidera as relações conflituosas entre capital e trabalho, bem como entre saber e poder (NONAKA; TAKEUCHI, 1997); por sua vez, os estudos sobre capitalismo cognitivo buscam

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

colocar em evidência a dimensão histórica e dialética que se produz na atualidade, mantendo as premissas básicas de exploração da *mais-valia* e de divisão de classes, mas considerando a modernização dessas relações em virtude da transformação do trabalho para algo imaterial e que tem o saber como sua matriz (VERCELLONE, 2016; MANIGLIO, 2018).

Para os teóricos da economia baseada no conhecimento atualmente, temos uma produção coletiva do saber que coloca todos em condições de igualdade e oportunidade na produção de riqueza; contudo, essa visão desconsidera a realidade das desigualdades entre quem sabe e quem possui os meios de tornar o saber vendável - produto valorado pelo mercado. O capitalismo cognitivo, por outro lado, reconhece que o capital submete e controla o conhecimento enquanto gerador de riqueza nos planos individual (trabalhador) e coletivo (sociedade), privatizando as formas de promoção do saber exercendo grande influência sobre as escolas, as universidades e centros de pesquisa enquanto locais de produção do conhecimento.

Considerando que o saber vivo do trabalho confere riqueza ao saber morto do capital (MARX, 2013), sem a dimensão humana as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) não poderiam funcionar, visto ser o conhecimento do trabalhador que sustenta e aprimora a revolução tecnológica. Logo, apropriar-se do saber é controlar o poder de gerar riquezas. Contudo, esse processo de apropriação do conhecimento pelo capital precisa ser analisado não apenas no âmbito da troca individual entre trabalhador e empresa, mas, principalmente na incorporação coletiva dos saberes dos trabalhadores ao valor de mercado da empresa. A prática do *Goodwill* demonstra que a exploração do trabalhador em tempos de capitalismo cognitivo refere-se ao presente e ao futuro, uma vez que, a capacidade vindoura do empregado também passou a ser valorada e transformada em lucros pelo capital (VERCELLONE, 2016).

Diante dessa nova realidade é natural que o conhecimento e as formas de produzi-lo sejam controlados pela classe dominante, que precisam manter o trabalhador submisso garantindo a continuidade das relações de classe. Mas, certamente que o modelo capitalista não atua sem o aval e apoio do Estado, cumprindo observar os papéis assumidos pelos governos, seja como protetores das transnacionais, seja como propulsores de uma economia forte capaz de sustentar a geração de conhecimento necessária ao desenvolvimento nos novos termos de mercado (MANIGLIO, 2018).

Essa relação entre capitalismo cognitivo e educação, pôde ser observada nas propostas de reformas para a América Latina oriundas do “Consenso de Washington” que marcaram a agenda da política educacional no Brasil facilitando o avanço empresarial sobre a educação básica pública, principalmente por meio de institutos e fundações privados, destacando-se a atuação da ONG Todos

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: **dilemas e resistências**

Pela Educação, que passou a exercer um considerável protagonismo sobre o planejamento e a execução das políticas públicas para o ensino básico (BRAGA; LOPES, 2019).

Tão importante no capitalismo, a diferenciação e a competição entre as pessoas encontram na educação uma aliada que, seja pelo nível de qualificação ou pela qualidade desta, acaba determinando as oportunidades dos alunos desde a educação básica. Gransci (2000) já afirmava o papel fundamental do Estado que, como provedor dos sistemas de ensino, controla seu funcionamento e forma as pessoas para se adaptarem à realidade social.

Conforme explanou Bourdier (1992) a escola legitima a desigualdade por meio de seu aparato pedagógico utilizando o capital cultural como meio de manter as disparidades econômicas, sociais e culturais. Nessa ideologia da reprodução, a pobreza é culpa dos pobres e a riqueza mérito dos ricos e a educação, assentada nessa lógica capitalista, se estrutura para excluir os que não se adaptam e promover os mais conformados mantendo, todavia, a reprodução das desigualdades da sociedade e a estrutura de classes (GIROUX, 1997). O ensino médio brasileiro é representativo desta desigualdade no seio da escola: fora constituído para formar os pobres como mão de obra e preparar a elite para o ensino superior e, atualmente, tem preparado para o “empreendedorismo” precarizado.

Se no capitalismo industrial, a divisão de papéis e tarefas da sociedade adentrou as escolas fragmentando os saberes, analogamente à divisão do trabalho nas fábricas (GRANSCI, 2000) buscando a uniformização das pessoas e anulando as possibilidades de expressão autônoma (GIROUX, 1997), em tempos de capitalismo cognitivo, o ensino focado em competências, *know-how*, empreendedorismo etc., têm educado para os novos métodos de exploração do capital: sob as premissas do processo de *uberização* do trabalho, a escola prepara seus alunos para serem trabalhadores precarizados e sem direitos (ABÍLIO; AMORIM; GROHMANN, 2021).

Conclusão

Como aponta Gransci (2000), a mudança desse quadro hegemônico da sociedade e em especial da educação, só é possível alterando-se as formas de legitimidade da hegemonia cultural: meios de comunicação de massa, escolas e universidades o que, obviamente, não se trata de uma tarefa fácil, dado o poder e o aparato das forças que controlam essas instâncias aliados aos interesses políticos do/e sobre o Estado.

Com visões distintas sobre as possibilidades de mudança, Bourdier (1992) acredita que as políticas sociais e educacionais, não conseguem alterar a reprodução social como um todo, mas apenas alguns aspectos dessa realidade social; por sua vez Giroux (1997), de maneira mais otimista,

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

atribui aos professores uma função fundamental na reversão dessa lógica, pela promoção de uma pedagogia questionadora na qual os docentes passem a exercer seu papel intelectual e de transformadores da realidade social.

Se não podemos mudar a configuração do capitalismo e sua atuação, que possamos pelo menos evidenciar e questionar essa influência sobre os sistemas educacionais e as disparidades que surgem em decorrência dela. Estudar essa relação é papel da ciência e lutar pela construção de uma educação emancipadora é missão de todos e todas que acreditam em seu poder transformador. Como ensinou Paulo Freire (1992), é preciso ESPERANÇAR.

Referências Bibliográficas

ABÍLIO, Ludmila Costhek; AMORIM, Henrique; GROHMANN, Rafael. Uberização e plataformação do trabalho no Brasil: conceitos, processos e formas. In: **Sociologias** 23 (57). May-Aug 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/15174522-116484>.

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. **A Reprodução**: Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, (Tradução de C. Perdigão Gomes da Silva), Ed. Vega, Lisboa, 1992, 302 pp.

BRAGA; Daniel Santos; LOPES; Túlio César Dias A educação sob a lógica do capital: constituição e consolidação das políticas educacionais em países periféricos do capitalismo mundial. In: **Germinal: Marxismo e Educação em Debate**, Salvador, v. 11, n. 17-27, p., abr. 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança**: um reencontro com a Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Paz, 1992.

GIROUX, Henry. **Os professores como intelectuais**: Rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Trad.: Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, v. 2 - **Os intelectuais. O princípio educativo**. Jornalismo. Ed. e trad. de Carlos N. Coutinho. Coed. de Luiz S. Henriques e Marco A. Nogueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

MANIGLIO, Francesco (2018). The Global Transformation of University in the Economy of Knowledge Paradigm. **Italian Journal of Sociology of Education**, 10(2), 137-154.

MARX, K. **O Capital - Livro I – crítica da economia política**: O processo de produção do capital. Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de Conhecimento na empresa**. Tradução: Ana Beatriz Rodrigues, Priscila Martins Celeste. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1997.

VERCELLONE, Carlo. Capitalismo cognitivo y economía del conocimiento: una perspectiva histórica y teórica. In: CABALLERO, Francisco Sierra; MANIGLIO, Francesco. (Coords.). **Capitalismo Financiero y Comunicación**. Equador: CIESPAL, 2016. p. 17-51.